

TELEVISION SERIALLAR TARIXI

Karimov Jahongir Rahim o'g'li

Mutaxassislik: 70211201 – Rejissyorlik (kino va televideniye rejissyorligi)

fakulteti magistri

Annotatsiya

Mazkur maqola televizion seriallar tarixi, serial yaralishi va yillar davomida rivojlangani, teleserialning baddiy filmdan farqli jihatlari hamda o'zbek milliy seriallari tarixi haqida yozilgan.

Kalit so'zlar: teleserial, texnologiya, yuqori aniqlikdagi televizor, 16 mm plyonka, radioseriallar, "sovun operasi", melodrama, «Super-16» HDTV formati, telefilm, kabel kanallar, milliy serial, mediabozor, "O'zbektelefilm", Raqamli texnologiya, CGI va maxsus effektlar va hokazo.

Annotation

This article is about the history of TV series, the beginnings of TV series creation, and their development over the years. It discusses the differences between a TV series and a feature film, as well as the history of Uzbek national TV series.

Keywords: TV series, technology, high-definition television, 16 mm film, radio series, "soap opera", melodrama, "Super-16" HDTV format, TV film, cable channels, national series, media market, "Uzbektelefilm", Digital technology, CGI and special effects, etc.

Аннотация

В данной статье написано об истории телесериалов, о начале создания телесериалов и их развития на протяжении многих лет, об отличиях сериала от художественного фильма, а также об истории узбекских национальных телесериалов.

Ключевые слова: телесериал, технология, телевидение высокой четкости, 16-мм пленка, радиосериал, «мыльная опера», мелодрама, формат HDTV

«Супер-16», телефильм, кабельные каналы, национальный сериал, медиарынок, «Узбектеелефильм», Цифровые технологии, CGI и спецэффекты и др.

Kino ishlab chiqarish texnologiyasida alohida o‘rinni televizor orqali namoyish etish uchun maxsus suratga olingan filmlar egallaydi. Zamonaviy yuqori aniqlikdagi televizor paydo bo‘lishidan oldin, bunday filmlarning tasvir sifatiga qo‘yiladigan texnik talablar kinoteatrlar uchun mo‘ljallangan filmlarga nisbatan ancha past edi. Shu sababli, o‘sha davrda televizion filmlarning asosiy qismi tor 16 mm plyonkada suratga olingan, uning axborot sig‘imi standart aniqlikdagi televizor uchun yetarli edi. Televizor ekranining kichik o‘lchami tasvir estetikasida o‘z izini qoldirdi, bunda yaqin planlar ustunlik qila boshladi.

Dastlab 20-yillarning oxirida Amerika radioefirlarida o‘qilgan melodramalar teleseriallarning prototipiga aylangan va ularning davomiyligi bor-yo‘g‘i o‘n besh daqiqani tashkil etgan. O‘sha davrdayoq amerikalik tadbirkorlar reklama kuchini yaxshi bilishgan va har kuni radiodan uzatiladigan melodramalarga o‘z reklamalarini joylashtirishgan. Qizig‘i shundaki, bunday radioseriallarning ilk reklama homiylari Palmolive, Colgate va Procter & Gamble kompaniyalari, ya’ni sovun, shampun hamda tish yuvish vositalari ishlab chiqaradigan kompaniyalar edi. Shu sababli ham bu kompaniyalar homiy bo‘lgan melodramalarni xalq tilida “sovun operasi” deb atay boshlashgan. “Sovun operalar”ining asosiy tinglovchilari ayollar edi.

Televizor paydo bo‘lgandan keyin, elliginchi yillarning boshlarida ushbu janrda birinchi marta 1933 yildan beri radioda eshittirish shaklida berib kelingan “Ma Perkins» melodramasi suratga olingan. Unda bosh qahramonni Virjiniya Peynni yigirma yetti yil davomida o‘ynagan, chunki serial 1960- yilgacha namoyish etilgan. O‘shanda u mamlakatdagi eng yuqori maoshni - yiliga 50 ming dollar olgan.

Shuningdek, ilk seriallardan yana biri – 1946 yilda Amerika Qo‘shma Shtatlardagi birinchi tijorat telekanali bo‘lgan “DuMont Television Network”da namoyish etilgan “Faraway Hill” seriali edi. Mazkur serial 1946 yilning oktyabridan dekabrigacha efirga uzatilgan. Barcha qismlar jonli efirda namoyish etilgan, serialnin har bir qismi

taxminan 300 dollarga sotilgan. Serialning hech qanday kadrlari saqlanmagan; videotasvirdan faqat 1947 yilda, serial tugagandan so‘ng foydalanish mumkin bo‘lgan. “DuMont” kanali raqobatga dosh berolmay, 1956 yilda efirni to‘xtatdi, ammo Amerika televideniyesining rivojlanish tarixida qoldi.

1950-yillarning boshlarida seriallar AQShning kunduzgi televizion tarmoqlarining asosiy qismiga aylandi. To‘g‘ri, vaqt o‘tishi bilan serialning umumiy nomi ko‘plab tomoshabinlar tomonidan madaniyatsiz, bilimsiz, ma‘lumoti o‘rta tomoshabinlar, uy bekalari uchun kabi dasturlar bilan bog‘lana boshladi. “Men Lyusini yaxshi ko‘raman” (1951-1957) kabi oddiy seriallar “Gunsmoke” (“Куролдан чиққан тутун” 1952 yilda boshlangan va 1955 yildan 1975 yilgacha teleserial 20 yil davom etgan, 635 ta qismdan iborat) kabi detektiv westernlar, bolalar uchun “Lessi” (1954 yildan 1973 yilgacha) va detektiv жанр ихлосмандлари учун «Perry Meysen»(original serial 1957-1966 yillarda namoyish etilgan, 90-yillarda esa xuddi shu aktyorlar bilan davomi suratga olingan) kabi seriallar bilan ketma-ketlikda efirga uzatilaradi.

1956-yilning aprel oyida Amerika televideniyesida “Dunyo qanday aylanadi” seriali ishlab chiqarila boshlandi. Uning yakuniy qismi 2009-yilda namoyish etildi. Darhaqiqat, ushbu serial televideniye texnologiyalari rivojlanishining eng yorqin namunasi hisoblanadi. Dastlab u jonli efirga chiqdi. 1967- yildan boshlab serialni lentaga yozib uzata boshlashdi, nihoyat, u rangli tasvirga ko‘chdi. Shu bilan birga, deyarli butun vaqt davomida aktrisa Xelen Vagner ushbu serialning qahramoni Nensi Xyuzni o‘ynadi. 54 yil ketma-ket haftaning har kuni!

Eng uzoq davom etgan serial – “Guiding Light” (“Yo‘naltiruvchi yorug‘lik”) seriali. “Guiding Light” “sovun operasi” sifatida 1930-1950-yillarda radioda uzatilgan. Keyin u televizor formatiga o‘tkazilib, 1952 yildan 2009 yilgacha television efirda chiqarilgan. Jami 18262 ta qism suratga olingan, ularning umumiy davomiyligi 236,430 daqiqa yoki 3940,5 soatni tashkil etgan va Ginnes Rekordlar kitobiga kiritilgan.

Teleseriallar ishlanish tarixida keyinchalik yuqori aniqlikdagi teleko'rsatuvlarga o'tish tufayli televizion filmlar (televizion serial(teleserial)lar uchun texnik talablar ham ortdi va bugungi kunda bu talablar deyarli kinematografik talablardan farq qilmay qoldi. 1970-yillarning o'rtalariga qadar teleseriallarning asosiy qismi «Super-16» HDTV formatida suratga olingan. Faqat arzonroq teleseriallar uchun kinoplyonkadan foydalanmay, ularni translyatsiya yoki professional darajadagi videokameralarda suratga olishgan. Qo'llanilgan ushbu ishlab chiqarish usulining dastlabki versiyasi televizion kameralar bilan suratga olgandan so'ng videosignalni kinoregistratsiya qilib yozib olish edi. Ko'pincha shu tarzda yaratilgan televizion filmlar televizion spektakllar deb atalardi.

Televizion texnologiyalarning jadal rivojlanishi davrida telemahsulot ishlab chiqarish yanada takomillashib, bir necha kamera bilan suratga olish usulining tarqalishiga olib keldi. Ayniqsa, teleseriallar ishlab chiqarish uchun telekameralar va suratga olish apparatlarini birlashtirgan "Elektronikam" va "Tizim-35" kabi studiya majmualari yaratildi. Televizion serialni ishlab chiqarish jarayonida ba'zi texnologik bosqichlar bo'lmagan, masalan, teleseriallarni nusxalarga ko'chirish nazarda tutilmagan, ular proyektor orqali to'g'ridan- to'g'ri asl negativdan ko'rsatilishi mumkin bo'lgan.

Amerikada paydo bo'lgan televizion serial maktabi Buyuk Britaniya, Argentina, Germaniya, Fransiya, Braziliya, Meksika va boshqa davlatlarga tarqalgan va yildan-yilga teleserial ishlab chiqarish sohasi rivojlangan. Yaponiya, Xitoy, Janubiy Koreya davlatlarida seriallar dorama deb, Tailand, Malayziya kabi davlatlarda lakorn deb nomlanib, bugungi kunda seriallar bozorida Xitoy va Janubiy Koreya seriallariga talab katta.

Deyarli bir asr davomida teleseriallar butun dunyoda shunchalik mashhur bo'lib ketdiki, seriallar yordamida odamlar o'z kundalik muammolaridan chalg'ishga yoki shunchaki televizor ekranlari oldida vaqtlarini qiziqarli o'tkazishga ko'nikdilar. Ilgari kompaniyalar «sovun operalari»ni faqat uy bekalari uchun mo'ljallab ishlab

chiqarishgan bo'lsa, bugungi kunda seriallar yordamida aholining barcha qatlami: erkag-u ayol, yosh-u qari va, hattoki, bolajonlar auditoriyasi ham qamrab olindi.

Seriallar haqida oldingi davrda ham, bugungi kunda ham turlicha qarashlar, fikrlar aytilgan. Ular ko'p bora tanqidga uchragan, kamsitilgan, efirlardan olib tashlangan. Biroq bu janr qanchalar tanqid qilinmasin, u millionlab odamlarni zangori ekranlar oldida to'play olgan, hatto ba'zi seriallarning syujeti juda oddiy bo'lishiga qaramay, baribir bu soha milliardlab dollarlarga baholanadigan juda jiddiy biznesga aylangan. Lekin har qanday holatda ham, ular kelajak uchun serial suratga olingan davr muhitini bera olishi, uzoq va yaqin o'n yillikda odamlarning qanday yashaganligi, nimalar haqida o'ylaganliklari to'g'risida ma'lumot beruvchi bebaho manbadir.

Televizion serialning badiiy filmdan eng muhim farqi – bu uning katta ekran uchun emas, aynan televideniye efiri uchun tayyorlanishidir. Badiiy filmda xronometraj sabab, voqealar cho'zilmaydi, uning epizodlari qisqa, ammo butun voqea o'sha qisqa epizodlar orqali ma'lum bir vaqt kesimida yoritilishi ko'zda tutiladi. Teleseriallar esa ko'p qismli bo'ladi va fasllarga bo'linadi, ularda voqealar bemalol, kunma-kun, oyma-oy, yillar davomida yoritib boriladi, har bir personajga, ba'zan hatto epizodik personajlarga ham alohida urg'u beriladi, har bir liniyadagi qahramonning hayoti, xarakteri keng ochib beriladi. Tomoshabin u yoki bu serialning necha qismdan iborat ekanligini, undagi voqealar qachon tugashini bilmaydi, bu esa, o'z navbatida, tomoshabinlarda serialning davomini ko'rish istagini yanada oshiradi. Ba'zan tarixiy badiiy filmlarda bosh va asosiy qahramonlar soni serialnikidan ortib ketishi ham mumkin, ammo qahramonlar liniyasi serialchalik ko'p bo'lmaydi. Badiiy filmlarda, asosan, bir protagonistga bir antagonist qarama-qarshi qo'yiladi va film protagonistning g'alabasi hamda antagonistning mag'lubiyati bilan yakunlanadi. Serialda esa bunday emas. Voqealar qismlarga bo'linib, fasllarga cho'zilar ekan, birinchi faslda protagonist g'alaba qozonmasligi ham mumkin. Bu esa tomoshabinni keyingi faslni intiq bo'lib kutishiga asos bo'ladi. Yoki aksincha, birinchi fasldagi antagonist vafot etib, ikkinchi faslda yangi antagonist paydo bo'lishi va shu holatda serial fasldan-faslga davom etishi mumkin. So'nggi yillarda ilk fasllarda vafot etgan

qahramonlarning so‘nggi fasllarda jonlanishi kabi holatlar ham uchramoqda. Badiiy filmda bunday holat deyarli yo‘q. Serial syujeti ham badiiy filmnikidan katta farq qiladi. Badiiy filmda ssenariy oldindan yozilib, voqea tugallanadi, serial syujeti esa ishlab chiqarish jarayonida yuzaga kelaveradi. Ammo syujet oldindan yozilib, voqeaning yakuni aniq bo‘lgan seriallar ham bor. Bu haqda keyingi paragrafda so‘z yuritamiz.

Shuni ham alohida ta’kidlash kerakki, televizion seriallarda o‘ziga xos kamchiliklar mavjud. Ularning budjeti kinofilmlarga qaraganda pastroq, serial o‘rtasida reklama uchun uzilishlar bo‘lib turadi, televizion seriallar kinofilmlarga nisbatan ko‘proq senzura uchraydi. Shunga qaramasdan, uning sifati yildan-yilga oshib borayotgani va tomoshabin hamda san’atshunoslarning e’tirofiga sazovor bo‘layotgani ijobiy holatdir. Televideniye uchun yaratilgan bunday filmlar, ya’ni seriallar kinoteatrlardagi bir filmning namoyishdan ko‘ra har yili televideniye orqali ko‘proq e’firga uzatilishi bilan ahamiyatlidir. Butun dunyo telekanallari, masalan: USA Network, Lifetime va HBO kabi kabel kanallari tomoshabinlarni jalb qilish uchun o‘zlarining original teleseriallariga tayanishadi.

Shunday qilib, AQShda e’firni to‘ldirishning arzon usuli sifatida boshlangan televideniye uchun yaratilgan va «sovun operasi» nomini olgan ko‘p qismli filmlar, bugun dunyo bo‘ylab yoyilib, “teleserial” yoki “serial” nomi bilan televideniye mahsulotining asosiy turiga aylandi va ayni damda mediakontentdagi eng mashhur va izlanuvchan ko‘ngilochar dasturlardan biri bo‘lib turibdi.

O‘zbekistonda serial ishlab chiqarish o‘tgan asrning 70-80 yillarida boshlangan. Ikki qismli badiiy filmlardan so‘ng, asta-sekin ko‘p qismli filmlar ishlana boshlandi. To‘g‘ri, avvaliga bu filmlarni ko‘p qismli badiiy film, kinoroman yoki ko‘p qismli videofilm deb atashgan. Masalan, 1977-1984 yillar davomida suratga olingan 17-qismni o‘z ichiga olgan 5 ta filmdan iborat “Olovli yo‘llar” kinoromani yoxud 1981 yilda suratga olingan 20 qismli “Navoiy”, 1990 yilda ishlangan 10 qismli “Bobur” videofilmlarini ilk o‘zbek seriallari deyish mumkin. Ammo u paytda yurtimizda hali

serial yaratish tizimi ishlanmagan, soha mutaxassislari deyarli yo‘q edi. Shu sabab bunday ko‘p qismli filmlar onda-sonda efirga tayyorlanardi.

Bugungi kunga qaraydigan bo‘lsak, jahonda serial yaratish tizimi uzluksiz ishlab turibdi. Kundan-kunga soha rivojlanib, mukammallashib, zamon zayli bilan yangidan-yangi tasviriy uslublar, murakkab kompozitsiyali badiiy va tasviriy yechimlar o‘ylab topilib, o‘ta salohiyatli mutaxassislar yetishib chiqyapti. Jumladan, mamlakatimizda serial ishlab chiqarish borasida “O‘zbektelefilm” o‘z tizimini ishlab chiqqan, yildan-yilga soha mutaxassislari ko‘payib, jamoa kengayib bormoqda.

2018 yil 24 iyuldagi PQ-3880-son “Milliy kinematografiyani rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi, 2018 yil 28 noyabrdagi PQ-4038-son “O‘zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarorlari va sohaga oid boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirish maqsadida, so‘nggi yillarda milliy serial ishlab chiqarish ishlari avj olib ketdi. «O‘zbektelefilm”dan tashqari boshqa nodavlat telekanallari hamda O‘zbekiston kinematografiya agentligi buyurtmasiga asosan nodavlat kinostudiyalar ham serial ishlab chiqara boshladilar. O‘z- o‘zidan milliy serial bozorida raqobat paydo bo‘ldi. Bu yaxshi, albatta. Raqobat bor joyda rivojlanish bo‘ladi. Albatta, O‘zbekiston kinematografiya agentligi buyurtmasiga ko‘ra ishlanayotgan seriallar professionallik nuqtai-nazardan olib qaraganda, qolganlardan ancha oldinda. Ammo bunga seriallarning avval badiiy film qilib ishlanib, keyin serial tarzida davom etilishi hamda ularning sarf-xarajati uchun ajratiladigan mablag‘ning boshqalarnikidan ancha ko‘p ekanligi sabab bo‘lmoqda. Bunday seriallarning sifati ko‘proq badiiy filmga tortib, Yevropa serial maktabi andozasiga o‘xshab ketmoqda. Nodavlat telekanallarida esa serial uchun kanal rahbariyati tomonidan juda oz mablag‘ ajratilayotgani sabab, bunday seriallar asosan yosh va tajribasiz mutaxassislar qo‘liga topshirilmoqda. Noprofessional ijodiy va texnik jamoa, noprofessional “konfetka” aktyorlar tomonidan ishlanayotgan seriallar hajmi va soni jihatidan «O‘zbektelefilm”dan ham, O‘zbekiston kinematografiya agentligi tomonidan ishlanayotgan seriallardan ancha o‘zib ketmoqda. Biroq sifat va

saviyasi jihatdan ulardan ancha orqada. Bunday seriallar ko‘pincha noprofessional dramaturg va ijodiy guruhlar tomonidan ishlanib, ularni ishlab chiqarishdan asosiy maqsad reytingni ushlab turish va pul ishlash bo‘lib qolmoqda. Bu seriallarda yoshlar tarbiyasi, milliy an‘analar va qadriyatlarimiz, siyosiy, mafkuraviy qarashlar, vatanparvarlik, insonparvarlik kabi ulug‘ g‘oyalar bir chetga surilib, milliy mentalitetimizga xos bo‘lmagan qarashlar, yot g‘oyalar targ‘ib etilmoqda, bu esa o‘z-o‘zidan ma‘naviyatimizga, milliy ahloq-odob normalarimizga ma‘lum darajada ta‘sir qilmoqda. Masalan, «Daydi qizning daftari», «Qora atirgul», «Sabriya» kabi seriallarni ko‘rgan odamlarda turlicha fikrlar shakllanadi. «Daydi qizning daftari» seriali haqidagi ko‘rsatuvda badiiy rahbar serialda ko‘tarilayotgan mavzudan maqsad jamiyatdagi ushbu muammolarni ko‘rsatish va shu illatga yo‘liqmaslikka undash, degan fikrni aytgan ekan. Lekin serial tomoshabinlarga turlicha ta‘sir qilgan. Kimdir fahsh yo‘lini muammo sifatida ko‘rgan: bu yo‘lga ayollar o‘z-o‘zidan kirib qolmaganligi, sabablarga ko‘ra shu holatga kelganini tafakkur qilib, serial g‘oyasini to‘g‘ri qabul qilayotgan insonlar bor, afsuski, so‘rovlar natijasiga ko‘ra ular juda kamchilikni tashkil etgan. Ayrim toifa tomoshabinlar esa ayollar shunaqa yomon bo‘lib ketyapti, fahsh yo‘liga kirib ketyapti, degan fikrlarni ongida shakllantirib, xotin-qizlarga nisbatan zo‘ravonlik holatlarining ko‘payishiga, keyinchalik ayollarga nisbatan nafrat, ishonchsizlik mustahkamlanishiga hissa qo‘shyapti.

Yuqorida “O‘zbektelefilm” davlat muassasasi (2021 yilda davlat unitar korxonasidan davlat muassasiga aylantirildi) tomonidan serial ishlab chiqarish bo‘yicha maxsus mexanizm ishlab chiqilgani haqida aytgan edim. Bu mexanizm sarf-xarajatning asosiy qismi, ya‘ni 70%i davlat tomonidan, qolgan 30%i buyurtmachi davlat telekanallari tomonidan ajratilgan mablag‘ hisobidan to‘lanadi, yil davomida yig‘ilgan ssenariylar muassasa va telekanalning Badiiy Kengashlari tomonidan o‘qilib, muallif, rejissyor va birlashtirilgan muharrir hamkorligida qayta ishlanib, mukammal holga keltiriladi va tasdiqlanadi, shundan so‘ng serial ishlab chiqarishga tushiriladi. Ishga tushirilgan serial sahnalashtiruvchi rejissyorga topshirilgach, rejissyor o‘zining ijodiy jamoasini to‘playdi va ish boshlanadi. Ana shu mexanizm asosida

«O‘zbektelefilm” bugungi kunga qadar 60 dan ortiq milliy seriallar ishlab chiqarishga muvaffaq bo‘ldi.

Dissertatsiyaning asosiy ob’ekti qilib olingan «O‘zbektelefilm” davlat muassasasiga 1969 yilda asos solingan, u uzoq yillar davomida katta tajriba to‘plagan «O‘zbektelefilm” studiyasi negizida tashkil etilgan.

Istiqlol yillarida «O‘zbektelefilm” studiyasida «Charxpalak”, «Diqqat: motor!», «Akbarning sarguzashtlari”, «Uvaysiy”, «Imon”, «Lafz”, «Bog”, «Mehrobdan chayon” kabi videokamerada olingan videofilm va teleseriallar ishlab chiqarilgan.

2005 yilning 8 noyabrida O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A.Karimovning «Mustaqil teleradio uzatish kanallarini isloh qilish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni chiqdi, unga asosan «O‘zbektelefilm” studiyasi negizida «O‘zbektelefilm” davlat unitar korxonasi tashkil etildi. Xuddi shu yilning 27 dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «O‘zbekiston milliy teleradiokompaniyasi faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari haqida”gi Qarori qabul qilindi.

Bu davrlarda “Maftuna”, “Qaytar Dunyo”, “Muhabbatim – qismatim”, “Zebuzar”, “Mehr bulog‘i”, “Mehmonjonlardan aylanay”, “Umidingni so‘ndirma”, “Qaldirg‘ochlar yana qaytadi”, “O‘zi uylanmagan sovchi”, “Tutash taqdirlar”, “Chempionlik orzusi”, “Ayol lafzi”, “Serjantlar-1,2”, “Sinov”, “Ona daryo”, “Opa-singillar-1”, “Odamlar orasida”, “Fidoyilar” kabi har bir qismining davomiyligi 30 daqiqa bo‘lgan eng kami 3 qisimli, eng ko‘pi 57 qisimli teleseriallar suratga olindi.

O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentining 2009 yil 1 apreldagi PQ-1088-sonli va 2011 yil 24 fevraldagi PQ-1488 sonli Qarorlarida belgilangan vazifalardan kelib chiqib, 2013 yilda «O‘zbektelefilm” DUK tizimi qaytadan ko‘rib chiqildi va yangicha ijodiy tuzilmaga ega bo‘ldi. «O‘zbektelefilm” davlat unitar korxonasi O‘zbekiston milliy teleradiokompaniyasi tizimidagi korxonatashkilotlar buyurtmasiga binoan seriallar, badiiy, hujjatli va multfilmlar ishlab chiqarishda davom etdi. 2013 yildan seriallar ishlab chiqarish hajmi ham, qismlarning davomiyligi ham oshdi. Seriallar ishlab chiqarish bo‘yicha jahon tajribasidan kelib chiqib, har bir

qismning davomiyligi 40 daqiqa qilib belgilandi va maxsus qurilgan pavilonlarda sitkomlar olinib boshlandi. (Sitcom - bosh qahramonlari va harakat joyi aniq bo'lgan turli xil komediya radio va televideniye dasturlari. Dastlab, 1920-yillarda qo'shma Shtatlarda radioda paydo bo'lgan, 1970-yillarga kelib sitcom deyarli faqat televideniya komediya janriga aylandi va teleseriallarda keng qo'llanildi.) "Ammajonim-ammajon", "Yosh oila", "Inson manzaralari" kabi sitkomlar shular jumlasidandir. 2013 yildan bugungi kungacha milliy seriallarimizdan "Hayot pillapoyalari", "Yodgor", "Qismat bitigi", "Bedor tuyg'ular" ("Binafshalar diyori"), "Oltin davrim", "Opa-singillar-2", "Shohsupa" ("G'urur") kabi ko'p qismli seriallar efir yuzini ko'rdi. Braziliya, Meksika, Hindiston kabi davlatlarning seriallarini ko'rib yurgan o'zbek tomoshabini milliy seriallarimizni iliqlik bilan qabul qildilar.

Dunyo bozorida teleseriallarga bo'lgan ehtiyoj ortib borgani sayin, milliy seriallarimizni ham jahon standartlariga mos tarzda yaratish maqsadi tug'ildi. 2016 yildan boshlab «O'zbektelefilm» telemahsulotlari yangi formatda, o'zgacha g'oyaviy mazmun kasb etgan holda, yuqori sifatda ishlab chiqarila boshlandi. Shu sababli korxonalar o'z telemahsulotlari bilan dunyo bozoriga chiqdi. 2016 yildan to bugunga qadar suratga olingan "Mehmonxona-1,2", "Zurriyot-1,2", "Halovat ko'chasi", "Saodat-1,2", "Dugonajonlar", "Ezgulik xududi", "O'gay ona", "Yo'l boshida", "Yillar armoni", "Chegaradagi qishloq", "Izquvar-1,2", "Muhabbat liboslari-1,2", "Ustoz", "Jinoyat jazosiz qolmaydi", "Daraxtlar qo'shig'i", "Uch bahor", "Qo'riqxonalar", "Erka o'g'il", "Dilozor", "Intiqom", "Malak" kabi ko'plab rang-barang mavzudagi seriallar ishlanib, nafaqat o'zbek, balki boshqa davlatlarda ham millionlab muxlislarini topdi. E'tiborlisi shundaki, ishlab chiqarilayotgan o'zbek seriallari xalqaro festivallarda munosib yutuqlarni qo'lga kirita boshladi. Masalan, "Saodat" seriali bir emas, bir nechta festivallarda ishtirok etib, "TEFI-Hamdo'stlik" sovrinini, shuningdek, 2019 yil Bolgariyaning Sofiya shahrida bo'lib o'tgan «Slavyan ertagi» VII xalqaro kinotelefestivalida «Saodat» seriali «Eng yaxshi rejissyorlik ishi», «Eng yaxshi ssenariy», «Eng yaxshi operatorlik ishi» yo'nalishlarida g'olib bo'lish bilan birga oliy

mukofot «Gran Pri»ga sazovor deb topildi. Shu kabi “O‘gay ona”, “Chegaradagi qishloq”, “Ustoz” kabi seriallar ham xalqaro festivallarning g‘olibiga aylanganlar.

Yuqorida nomlari tilga olingan seriallarning yurtimizda va xorijda millionlab muxlislari bo‘lishiga qaramay, xorijning kuchli dinamika va ehtirolarga boy turli janrlardagi seriallarini ko‘rib o‘sayotgan bugungi davr tomoshabini milliy serial ishlab chiqarishda ham katta o‘zgarishlar qilinishini kutmoqda.

Bugungi internet, kommunikatsiya va texnologiyalar zamoni tomoshabinga o‘z didi va afzalliklariga mos keladigan serial tomosha qilishni tanlash imkonini berdi. Teleseriallarning dastlabki yillarida asosiy e‘tibor «Men Lyusini yaxshi ko‘raman» va «Asal oyi» kabi komediya va ko‘ngilochar mavzularga, drama va romantik melodramalarga qaratilgan bo‘lsa, bugungi kunga kelib, dramedi, triller, mistika, ilmiy-fantastika, jangari, detektiv, tarixiy, sarguzasht va fentezi kabi ko‘plab janrlarni o‘z ichiga olgan teleseriallar ishlanmoqda.

Raqamli texnologiyalarning tarqalishi bilan televizion seriallar ishlab chiqarish jarayoni klassik jarayondan tubdan farq qila boshladi. Ba‘zi texnologik bosqichlar butunlay yo‘qolib, tasvir va montaj jarayonlarida yangi imkoniyatlar paydo bo‘ldi. Tasviriy yechim zamonaviy teleseriallarning muhim jihatiga aylandi. Bugun seriallarda aql bovar qilmaydigan sahnalar va personajlarni yaratish uchun CGI va maxsus effektlar kabi ilg‘or texnologiyalar va usullardan foydalanilmoqda.

Ammo shuni afsus bilan aytish kerakki, mamlakatimizda teleseriallar ishlab chiqarishda ilg‘or texnologiyalarni amalda qo‘llash ishlari juda sust ketayotgani, achchiq haqiqat. Tomoshabinning talabi kun sayin ortib bormoqda, biroq serial ishlab chiqaruvchi studiyalarda bunday seriallar ishlash uchun na yetarlicha mablag‘, na kerakli texnika va na professional mutaxassis bor. Asosan melodrama, detektiv va drama janrlarida suratga olinayotgan teleseriallarning ssenariylari imkoniyatdan chiqmagan holda yoziladi, sahnalashtiruvchi rejissyor, operator va rassomlar ortiqcha o‘y va fikrga berilmay, tasviriy yechim va grafik kompozitsiya haqida o‘ylab ham o‘tirmay, imkoniyat chegarasida suratga olib, montaj qilishadi.

Shunday bo‘lsa-da, men kabi endi yetishib chiqayotgan yosh ijodkorlar, kelajakka umid bilan qaragan holda, milliy seriallarni yaratishda yangilik qilishga, kelajakda milliy seriallarimizni jahon standartlari darajasiga chiqarishga harakatni boshlash kerakligini tushunib turishibdi.

Milliy seriallarda ilg‘or texnologiyalarni qo‘llash, tasviriy yechimdan foydalangan holda zamonaviy kompozitsiyalar yaratib, mamlakatimizda serial ishlab chiqarish maktabini takomillashtirish – asosiy maqsadimiz.